

Використання ігрової моделі tax evasion: аналіз взаємодії контрагентів й оптимізація податкового навантаження

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблеми ухилення від оподаткування за допомоги побудови теоретико-ігрової моделі. Модель є вдосконаленням класичної моделі Allingham–Sandmo шляхом введення до неї параметрів «прозорості» виявлення порушень, вартостей контролю, ухилення від оподаткування та сумлінної сплати податків.

Для моделі розраховано умови нешевих рівноваг у чистих стратегіях. На цій підставі досліджено проблему оптимізації реального податкового навантаження. Показано, що крива залежності фактичного податкового навантаження від декларованого має не 1 (подібно до кривої Лафера), а 3 локальні максимуми.

Такий висновок може сприяти більш досконалому проектуванню податкового навантаження в умовах реальної економіки.

Ключові слова: ухилення від оподаткування, податкове навантаження, теоретико-ігрова модель, нешеві рівноваги, чисті стратегії, крива Лафера

Game-theoretic model of tax evasion: analysis of agents' interaction and optimization of tax burden

Abstract

The article analyzes a tax evasion problem using game-theoretic tools. The model develops a well-known Allingham–Sandmo classic model by introducing parameters of «transparency» of detected violations, of cost of control, of tax evasion and of conscientious tax payment.

For that model we calculated Nash-equilibrium conditions in pure strategies. Based on this we investigated the problem of optimization of real tax burden. It is shown that curve describing the dependence between actual tax burden from declared one has not 1 (like the Laffer curve), but 3 local maximum.

Those findings may contribute to better calculation of tax burden in the real economy.

Keywords: tax evasion, game-theoretic model, Nash-equilibrium, tax burden, pure strategies, Laffer curve

JEL code: C7, H21, H26

Вступ

Пропоноване дослідження передбачає розробку та побудову теоретико-ігрової моделі взаємодії економічного агента та податкового контролера. В економічній теорії, одним із головних аспектів проблеми невиконання плану за доходами бюджету є проблема ухилення від сплати податків, відома у світовій науці під назвою «tax evasion problem». Для цілей даної роботи інтерес представляють наявні дослідження проблеми ухилення від сплати податків за допомоги теоретико-ігрового моделювання характерних для нього процесів.

Уперше постановку задачі tax evasion здійснили Alingham & Sandmo (1972), які запропонували просту базову модель взаємодії платника податків і контролера. 2004 р. А. Сандмо випустив огляд досліджень із цього напрямку, здійснених протягом 3 десятирічч (Sandmo, 2004). Також у цьому плані можна відзначити оглядову статтю Slemrod & Yitzhaki (2000), що розглядає засадничі аспекти планування, ухилення і адміністрування податків.)

Додатково до цього розгляд як загальних, так і низки локальних питань, пов'язаних із tax evasion, можна знайти в Levaggi & Menoncin (2012), Yaniv (1988), Koskela (1983), Yitzhaki (1974), Davidson et al. (2005), Bordignon (1993), Elffers et al. (1992), Weigel et al. (1987), Wallschutzky (1984), Landskroner et al. (1991).

Слід зауважити, що Alingham & Sandmo, ні їх прямі послідовники не використовували для своїх моделей теорію ігор в явному вигляді. Її застосування в задачах tax evasion можна знайти у працях Gottlieb D. (1985), Elffers et al. (1987).

Водночас, на підставі аналізу досліджень у галузі tax evasion можна зробити висновок, що однією з актуальних, наразі не вирішених проблем є проблема оптимізації податкового навантаження (Bayer R.-C. (2006), Cremer H. & F. Gahvari (1993)), яка ґрунтується на аналізі залежності економічної поведінки агентів від зміни податкового тиску й обов'язково мусить враховувати можливість опортуністичних дій із їхнього боку, вирішення якої дозволить збільшити ефективність виконання дохідної частини бюджетів.

Отже, постає проблема вирахування зазначеної точки екстремуму та визначення оптимального сукупного податкового навантаження на суб'єкти економічної діяльності, тобто такого номінального навантаження, при збільшенні якого реальне навантаження (фактичні сплати податків і зборів) починає зменшуватися.

Аналіз засадничої моделі Alingham – Sandmo

Класична модель Alingham – Sandmo (Alingham & Sandmo, 1972) насправді, дуже спрощено описує взаємовідносини платника податків із податківцем–контролером (1):

$$E(U) = (1 - p)U(R - \tau(X)) + pU(R - \tau(X) - \gamma(R - X)). \quad (1)$$

По-перше, розглядається лише функція корисності платника податків, при тому що має місце взаємодія 2 сторін, внаслідок чого рішення однієї з них пов'язані з рішеннями іншої. У нашому ж випадку для податківця фіксується ймовірність знаходження ухилень від оподаткування, яка насправді складається із частоти перевірок (частки перевірених декларацій) і фаховості контролера – ймовірності виявлення порушення при перевірці декларації з порушенням. Тобто, ігрова задача перетворюється на одновимірну оптимізаційну із досить елементарною цільовою функцією.

По-друге, простоти вигляду базової моделі, а відтак – і цільової функції надає нехтування цілою низкою, на наш погляд, важливих чинників, які цілком реальні для фактичних взаємовідносин даного (і не лише) типу. Зокрема, такі.

Навіть перевіряючи завідомо неправдиву декларацію, контролер може не виявити порушення. Щоправда, для абстрактної моделі цей момент не є надто принциповим: ймовірність виявлення порушення є функцією від щільності перевірок і їх якості – можна задати якість, тотожну одиниці, зменшивши щільність.

Водночас, контролер може «знайти» порушення там, де його насправді нема – під час перевірки цілком чесного і повного декларування доходів платником: або внаслідок власної помилки, або свідомого опортуністичного рішення, користуючись, наприклад, нечіткістю законодавства й інших регулюючих актів, нечіткістю оформлення декларації etc.

Очевидно, що перевірка декларацій не є безкоштовною. До витрат входить і зарплата контролера, яка цілком може залежати від інтенсивності його роботи, тобто щільності перевірки декларацій, і вартість ресурсів, що ним використовуються для контролю, і вартість навчання – підвищення кваліфікації контролера, що потенційно дозволить йому збільшити ймовірність виявлення порушень. Позатим, неврахування чинника вартості перевірок природно ставить питання введення іншого чинника – ймовірності виявлення наявних порушень: якщо процес контролю є безкоштовним, то чому б не влаштувати тотального контролю з беззаперечним виявленням усіх порушень із безумовним покаранням за ухилення від сплати податків. У цьому випадку для платника зникає будь-який сенс ухилятися від сплати податків, і проблема tax evasion зникає як така. Проте, окреслена ситуація виглядає нереальною, бо у світі ще не досягнуто тотального контролю в жодній сфері людської діяльності, наявні порушення, ухилення та невиконання угод і зобов'язань. Тому логічно вважати, що параметр вартості контролю є принципово важливим для адекватного окреслення моделі взаємовідносин платника податківця та податків.

Але, міркуючи зворотним логічним ланцюжком і беручи до уваги, що в засадничій моделі Alingham – Sandmo фігурує ймовірність викриття ухилення від оподаткування, яка в загальному випадку менша за 1, можна припустити, що вартість перевірок не є нульовою і цей параметр присутній у моделі в неявному вигляді – саме через обмежену ймовірність виявлення ухилення від оподаткування. Оскільки такий підхід ускладнює можливість регулювання діяльністю контролера, більш доцільно вартість перевірок увести в модель у явному вигляді.

Водночас, вартість діяльності платника податків у моделі Alingham – Sandmo не присутня взагалі, тоді як логіка врахування цього параметру така сама, як і для вартості перевірок: відсутність вартості дизайну платника, принаймні, маскуванню ухилення, викривлює загальну картину: залучивши безкінечний за потужністю ресурс бухгалтерів, юристів etc, платник однозначно заплаває будь-якого податківця із кінечним ресурсом перевірок.

Описані вище спрощення базової моделі: відсутність функції корисності контролера; гарантоване виявлення порушення при перевірці декларацій, у яких воно наявне; гарантоване невиявлення порушення при перевірці декларацій, у яких воно відсутнє; відсутність вартості проведення перевірок декларацій і дизайну платника: маскуванню ухилень від оподаткування або презентації чесної та повної сплати податків – природно призводять до досить простого аналітичного рішення, щодо якого постає питання адекватності його реаліям.

Запишемо засадничу модель більш строго – у вигляді гри 2 осіб: платника податків і податківця.

$$\Gamma = (SP, SA, (G, H)(SP \times SA));$$

$$(G, H) = \left(\begin{array}{cc} \left\{ \begin{array}{c} 0; \\ R \end{array} \right\} & \left\{ \begin{array}{c} \tau R; \\ (1 - \tau) R \end{array} \right\} \\ \left\{ \begin{array}{c} (1 + \gamma)\tau R; \\ (1 - (1 + \gamma)\tau) R \end{array} \right\} & \left\{ \begin{array}{c} \tau R; \\ (1 - \tau) R \end{array} \right\} \end{array} \right), \quad (2)$$

де R – продуктивність платника;

τ – частка доходу, що за угодою відходить державі;

γ – штрафний коефіцієнт за ухилення платника від оподаткування.

Легко бачити, що гра (2) має єдину рівновагу в чистих стратегіях – $(g_{II}; h_{II})$, інакше кажучи: платник чесно і сумлінно сплачує всю потрібну суму податків, натомість, податківець тотально його контролює. Рішення виглядає тривіальним і, одночасно, неадекватним практиці: як уже було зазначено, тотальний контроль у більш-менш великій і складній системі неможливий, з іншого боку, якби всі платники завжди обирали стратегію «чесно сплачувати податки», не існувало би самої проблеми tax evasion. Невеличке ускладнення моделі, про яке так само вже згадувалося – неявне введення вартості перевірок шляхом фіксації ймовірності знаходження порушень $0 < p < 1$:

$$\Gamma = (SP, SA, (G, H)(SP \times SA));$$

$$(G, H) = \left(\begin{array}{cc} \left\{ \begin{array}{c} 0; \\ R \end{array} \right\} & \left\{ \begin{array}{c} \tau R; \\ (1 - \tau) R \end{array} \right\} \\ \left\{ \begin{array}{c} p(1 + \gamma)\tau R; \\ (1 - p(1 + \gamma)\tau) R \end{array} \right\} & \left\{ \begin{array}{c} \tau R; \\ (1 - \tau) R \end{array} \right\} \end{array} \right), \quad (3)$$

ненабагато зменшує тривіальність рішення. У платника, справді, з'являється альтернатива: заплатити, як і в попередньому випадку, весь необхідний податок

за умови $(1 - p(1 + \gamma)\tau)R < (1 - \tau)R \Leftrightarrow p > \frac{1}{1 + \gamma}$ або ухилитися від сплати, якщо

$p < \frac{1}{1 + \gamma}$ (при $p = \frac{1}{1 + \gamma}$ платнику байдуже в якому обсязі платити податки: всі,

частину чи взагалі не платити). Водночас оптимальною стратегією податківця й у цьому випадку є не можливий на практиці тотальний контроль платників.

Які проблеми привносить зазначена модель? З теоретичної точки зору – вихолощується проблема знаходження оптимального рішення – воно є очевидним. Само по собі це не є проблемою, але наявність такого розв'язання «натякає» на остаточну вирішеність проблеми tax evasion, що спростовує наявність подальших досліджень у цьому напрямку. З прикладного погляду вигляд цього рішення навіває певні сумніви щодо відповідності його реальній звичній ситуації.

Отже, засаднича модель (1) вимагала удосконалення. Основним напрямком тут було обрано ускладнення (іноді, штучне) початкової задачі, напр., введення в розгляд нелінійних функцій сподіваної корисності. Srinivasan (1973), McCaleb (1976), Singh (1973), Christiansen (1980), Baldry (1984), Borck (2004) досліджували питання оптимізації взаємозв'язку між імовірністю виявлення порушень і величиною штрафних санкцій, а також використання цих інструментів для боротьби з ухиленням від сплати податків. Вплив рівня податкових ставок на ухилення від податків за ситуації, коли корисність платника залежить як від його власного споживання, так і від співвідношення його матеріального становища до середнього задекларованого доходу в економіці, проаналізовано в роботі Panadési (2002). Загалом подібного роду теоретичні дослідження спрямовано на встановлення можливості використання різних податкових інструментів (ставок податків і штрафів, імовірності податкової декларації etc) з метою протидії ухиленню.

Також досить відомими є спроби опису економічної поведінки контрагентів (насамперед, платника податків) за допомоги альтернативних класичній теорії сподіваної корисності парадигм: теорії несподіваної корисності (Konrad & Skaperdas, 1993), теорії перспектив (Elffers & Hensing, 1997), Dharni & al-Nowaihi, 2007, 2010) etc.

Проте, ці дослідження все одно не позбавляли модель взаємодії платника та контролера всіх її неприродностей.

Із логіки моделі випливав парадоксальний висновок щодо незалежності оптимальної поведінки платника податків від ставки оподаткування: скільки би держава не забирала би собі доходу (хоч увесь) – платник завжди поведився однаково (мрія будь-якої держави, яка виглядає досить сумнівно).

Крім того, очевидно, що як маскування ухилення, так і презентація дотримання вимагають витрат ресурсу, а їхня ефективність залежить від обсягів витрат, тобто маємо ситуацію, що цілком відповідає класичній моделі виробничого процесу: вкладається ресурс – отримується залежний від нього та від «майстерності» виробника (потужності виробництва, величини мультиплікатора) дохід. В останньому напрямку результати, практично,

відсутні. Мають місце поодинокі дослідження, що вводять параметр ціни перевірок, а найчастіше – обмежують їхню кількість (що, однозначно, гірше, бо ймовірність викриття ухилень залежить не лише від частоти та щільності перевірок, а від їхньої собівартості. В окремому випадку можна вважати, що частота, щільність і ретельність перевірок прямо залежать від виділених на їх проведення коштів, але тут упускається параметр майстерності контролера: якісніший спеціаліст коштує дорожче.

На цій підставі пропонується вдосконалення засадничої моделі Алінгама – Сандмо, що враховує зазначені нюанси.

Розглянемо угоду між принципалом і агентом, за якої агент зобов’язується виконати певну роботу, дохід від якої сторони поділять в узгодженій наперед пропорції: τ – частка принципала, $1-\tau$ – частка агента. Поза тим принципал має право контролювати діяльність агента, витрачаючи на це певний ресурс (π). Агент, у свою чергу, також може витратити ресурс або на презентацію своєї чесної діяльності (так званий дизайн, μ), або на маскуванню ухилення від дотримання угоди (опортунізм, ν).

Також зазначимо, що взаємодія принципала й агента передбачає неповноту інформації сторін, а отже – нечіткість вимірювання («непрозорість») оцінки діяльності агента, що спричиняє евентуальний опортунізм як агента, так і принципала. Природно вважається, що ступінь переконливості агента (як при опортунізмі, так і при сумлінній діяльності), а також рівень обізнаності принципала залежать від величини ресурсів, витрачених сторонами на вирішення даних питань.

За цих умов модель стосунків принципала й агента описується грою (4):

$$\Gamma = (SP, SA, (G, H)(SP \times SA));$$

$$(G, H) = \left(\begin{array}{cc} \left\{ \begin{array}{c} 0; \\ R - \nu \end{array} \right\} & \left\{ \begin{array}{c} \tau R; \\ (1 - \tau)R - \mu \end{array} \right\} \\ \left\{ \begin{array}{c} p(\nu, \pi)(1 + \gamma)\tau R - \pi; \\ (1 - p(\nu, \pi)(1 + \gamma)\tau)R - \nu \end{array} \right\} & \left\{ \begin{array}{c} (1 + q(\mu, \pi)(1 + \gamma))\tau R - \pi; \\ (1 - (1 + q(\mu, \pi)(1 + \gamma))\tau)R - \mu \end{array} \right\} \end{array} \right), \quad (4)$$

де p, q – частоти виявлення, відповідно, фактичного та фіктивного ухилення агента від дотримання угоди;

π, ν, μ – ресурси, відповідно, на контроль діяльності агента, на маскуванню агентом ухилень і на підтримання ним прозорості своєї діяльності.

Які відмінності пропонованої моделі від засадничої?

- ✓ у засадничій моделі відразу виписується рівновага у змішаних стратегіях, а тут взаємовідносини розписуються у повному вигляді;
- ✓ враховується евентуальний опортунізм принципала за сумлінної поведінки агента;

✓ враховуються вартості перевірок із боку принципала та дизайну агента (як презентації сумлінного виконання угоди, так і маскування ухилення від виконання);

Що дозволяє введення вартостей?

Припустимо, що v та μ тотожно дорівнюють 0. Тоді умови настання нешевих рівноваг у чистих стратегіях є такими:

$$E_{00} : 0 < \tau R < \frac{\pi}{p(\pi)(1+\gamma)};$$

$$E_{01} : \tau R < \min\left(0; \frac{\pi}{q(\pi)(1+\gamma)}\right);$$

$$E_{10} : \tau R > \max\left(\frac{\pi}{p(\pi)(1+\gamma)}; 0\right);$$

$$E_{11} : \frac{\pi}{q(\pi)(1+\gamma)} < \tau R < \frac{0}{1-(p(\pi)-q(\pi))(1+\gamma)}$$

або

$$E_{00} : \tau R < \frac{\pi}{p(\pi)(1+\gamma)}; \quad (5)$$

$$E_{01} : \tau R < 0; \quad (6)$$

$$E_{10} : \frac{\pi}{p(\pi)(1+\gamma)} < \tau R; \quad (7)$$

$$E_{11} : \tau R > \frac{\pi}{q(\pi)(1+\gamma)}. \quad (8)$$

Позаяк $\tau > 0$ і $R > 0$, досягнення E_{01} і E_{11} неможливе у принципі. Тому можна записати:

$$E_{00} : \tau R < \frac{\pi}{p(\pi)(1+\gamma)}; \quad (9)$$

$$E_{10} : \tau R > \frac{\pi}{p(\pi)(1+\gamma)}. \quad (10)$$

Як легко бачити, нерівняння (9) і (10) цілком охоплюють можливу область значень добутку τR , тобто жодний інший варіант трапитися не може. Це означає, що з усього теоретичного спектру рівноваг (4 чистих і змішана) можливими за умов $v=0, \mu=0$ є лише 2: E_{00} і E_{10} . Інакше кажучи, контролер прийматиме рішення, контролювати платника чи ні з урахуванням рівня продуктивності останнього та величини податкового навантаження: за інших рівних умов перевірятимуться більш продуктивні агенти. Водночас, незалежно від рівня додатного податкового тиску, платник завжди ухилятиметься від сплати податків. Така ситуація виглядає парадоксальною і мало відповідає результатам спостережень за реальною поведінкою економічних суб'єктів. Це призводить до висновку про принципову важливість урахування величини ресурсів, які платник витрачає, на

дизайн своєї діяльності: чи то на презентацію сумлінного виконання угоди із принципалом (μ), чи на маскування ухилення від виконання цієї угоди (ν) – залежно від його вибору, тобто всі параметри в моделі (4) є значущими.

Для окресленої таким чином моделі взаємовідносин ставиться задача проаналізувати ступінь ефективності нешевих рівноваг, до яких може призвести взаємодія контрагентів.

Чим складніша й ґрунтовніша модель досліджуваної ситуації, чим більшу кількість параметрів має функція плати, тим імовірнішою виглядає можливість існування рівноваги гри у чистих стратегіях. Чому наголошується саме на рівновазі у чистих стратегіях, адже завжди можна вибудувати рівноважну змішану обопільну стратегію? Видається, що політика використання змішаних стратегій для розв'язання задачі пошуку рівноважних станів не є доречною, позаяк знайдена «змішана» рівновага по-перше, не є *стійкою*, тобто найменше відхилення від власної оптимальної стратегії одного із гравців спонукає другого застосовувати певну *чисту* стратегію, а по-друге, практично недосяжною. Чому?

Нестійкість рівноваги у змішаних стратегіях

Стійкість взаємної стратегії 2 гравців будемо розуміти як достатньо мале відхилення оптимальної стратегії одного із гравців при достатньо малому відхиленні стратегії його опонента і навпаки.

Для гри 2×2 $\Gamma(\text{Pr}, \text{Ag}, G(\text{Pr}, \text{Ag}), H(\text{Pr}, \text{Ag}))$, $\text{Pr} = \begin{pmatrix} pr_0 \\ pr_1 \end{pmatrix}$, $\text{Ag} = (ag_0; ag_1)$ із

довільною платіжною матрицею $(G, H) = ((g_{ij}, h_{ij}))$ при використанні гравцями змішаної стратегії (x, y) ,

де x – імовірність застосування 1-м гравцем стратегії pr_1 (відповідно, стратегія pr_0 застосовується з імовірністю $1-x$);

y – імовірність застосування 2-м гравцем стратегії ag_1 (відповідно, стратегія ag_0 застосовується з імовірністю $1-y$);

виграши кожного із гравців складуть, відповідно:

$$g(x, y) = g_{00} - x(g_{00} - g_{10}) - y(g_{00} - g_{01}) + xy(g_{00} - g_{01} - g_{10} + g_{11});$$

$$h(x, y) = h_{00} - x(h_{00} - h_{10}) - y(h_{00} - h_{01}) + xy(h_{00} - h_{01} - h_{10} + h_{11}).$$

Рівновага за Нешем у даному випадку означає, що

$$\exists \bar{x}, \bar{y} : \forall y : y \in [0; 1] : h(\bar{x}, y) = \text{const}; \forall x : x \in [0; 1] : g(x, \bar{y}) = \text{const},$$

тобто

$$h'_y(\bar{x}, y) = -(h_{00} - h_{01}) + \bar{x}(h_{00} - h_{01} - h_{10} + h_{11}) = 0,$$

$$g'_x(x, \bar{y}) = -(g_{00} - g_{10}) + \bar{y}(g_{00} - g_{01} - g_{10} + g_{11}) = 0;$$

$$\bar{x} = \frac{h_{00} - h_{01}}{h_{00} - h_{01} - h_{10} + h_{11}};$$

$$\bar{y} = \frac{g_{00} - g_{10}}{g_{00} - g_{01} - g_{10} + g_{11}}.$$

Позаяк функції $g'_x(x, y)$ і $h'_y(x, y)$ є лінійними, вони досягають свого максимуму (крім прямих байдужості $x = \bar{x}$; $y = \bar{y}$) на границях області визначення x й y – у точках 0 чи 1 . Із цього випливає, що мінімальне відхилення 1-го гравця від рівноважної стратегії $x = \bar{x}$ або 2-го гравця від рівноважної стратегії $y = \bar{y}$ призводить до максимально можливого відхилення оптимальної стратегії його візаві: до «нульової» або «одиночної» чистої стратегії. Останнє, власне, і свідчить про нестійкість рівноваги у змішаних стратегіях.

Недосяжність рівноваги у змішаних стратегіях

Змішаної (себто – ймовірностної, частотної) стратегії дотримуватись не те що важко – неможливо, адже якщо вагові коефіцієнти при чистих стратегіях є навіть раціональними (твердження щодо практичної неможливості реалізації змішаної стратегії з ірраціональними коефіцієнтами ваги чистих стратегій є очевидним), оптимальне значення може бути досягнуто лише через кількість кроків, що дорівнює найменшому цілочисельному спільному кратному коефіцієнтів; наступного разу – ще через таку саму кількість кроків і т. д. на всіх інших кроках поведінка гравця буде неоптимальною навіть у середньому. Якщо ж розглядати кожну локальну гру окремо, гравець при всьому бажанні ніколи не зможе застосувати оптимальну стратегію.

Зважаючи, що рівновага у змішаних стратегіях E :

$$\bar{x} = \frac{1}{(p(v, \pi) - q(\mu, \pi))(1 + \gamma)} \left(1 - \frac{v - \mu}{\tau R} \right);$$

$$\bar{y} = \frac{1}{(p(v, \pi) - q(\mu, \pi))(1 + \gamma)}$$

у грі є нестійкою та практично недосяжною, еволюція взаємин контрагентів, залежно від конкретних значень параметрів моделі, прагнучиме до однієї з чотирьох можливих нешевих рівноваг у чистих стратегіях, а саме:

- ✓ $E_{00} = \{\text{не контролювати; ухилятися}\}$,
- ✓ $E_{01} = \{\text{не контролювати; не ухилятися}\}$,
- ✓ $E_{10} = \{\text{контролювати; ухилятися}\}$,
- ✓ $E_{11} = \{\text{контролювати; не ухилятися}\}$.

Умови досягнення кожної із цих рівноваг (узагальнення (5)-(8)) є такими:

$$E_{00} : v - \mu < \tau R < \frac{\pi}{p(v, \pi)(1 + \gamma)}; \quad (11)$$

$$E_{01} : \tau R < \min \left(v - \mu; \frac{\pi}{q(\mu, \pi)(1 + \gamma)} \right); \quad (12)$$

$$E_{10} : \tau R > \max \left(\frac{\pi}{p(v, \pi)(1 + \gamma)}; \frac{v - \mu}{1 - (p(v, \pi) - q(\mu, \pi))(1 + \gamma)} \right); \quad (13)$$

$$E_{11} : \frac{\pi}{q(\mu, \pi)(1+\gamma)} < \tau R < \frac{v-\mu}{1-(p(v, \pi)-q(\mu, \pi))(1+\gamma)}. \quad (14)$$

Величина τR характеризує як потужність податкового тиску принципала, так і продуктивність агента.

Оптимальне податкове навантаження

Модель (4) може допомогти в дослідженні проблеми оптимізації реального податкового навантаження, початок якого відрховується від висунення Артуром Лафером (Arthur Betz Laffer) своєї знаменитої гіпотези про те, що функція фактичного податкового навантаження від декларованого має такі властивості:

- ✓ функція є випуклою;
- ✓ значення функції на всьому відтинку $[0; 1]$ є меншими за її аргумент;
- ✓ в точках 0 і 1 її значення дорівнюють 0;
- ✓ максимум функції знаходиться між точками 0 і 1 (Wanniski, 1978).

Міркування Лафера, що призвели до такого висновку, були досить простими і полягали в такому. Сплачувати податки, тобто віддавати власноруч зароблений дохід не хоче ніхто. При цьому, чим більше податок, тим менше бажаючих його платити. Нарешті, за стовідсоткового податку (коли передбачається відбирати все зароблене) цілком резонно не знаходиться жодного бажаючого його сплачувати. Відомо, що Лафер не будував кількісних залежностей, обмежившись якісним окресленням закономірності. Тому для ілюстрації можна взяти будь-яку найпростішу функцію, що відповідає лаферовій логіці. Наприклад, залежність бажаючих платити податки можна вважати зворотно пропорційною величині податкового навантаження: $n = 1 - \tau$. Тоді реальне податкове навантаження буде описуватися функцією: $\theta = \tau n = \tau(1 - \tau) = \tau - \tau^2$. $\theta' = 1 - 2\tau$; $\theta' = 0 \Leftrightarrow \tau = 0,5$; $\theta'' = -2 < 0$. Тобто, в точці $\tau = 0,5$ ми отримуємо максимум θ , який дорівнюватиме $\theta(0,5) = 0,25$ (мал. 1).

Мал. 1. Залежність фактичного податкового навантаження від декларованого, заснована на простій функції Лафера

Зрозуміло, що функція n може мати і більш складний вигляд.

У чому, на наш погляд, Артур Лафер і його послідовники спрощували ситуацію? В його моделі поведінки платників вони або погоджуються сплачувати податок і платять його, або відмовляються і не платять. При цьому не розглядаються причини, що спонукають платників до виконання своїх обов'язків, можливо, проти їхнього бажання, а також не враховується можливість покарання тих, хто ухилився від сплати з доплатою коштів у казну.

Окреслена вище ігрова модель (3), що описує взаємовідносини платників і податківців, дозволяє врахувати зазначені чинники. Поза тим, із її аналізу видно, що поведінка платників залежить не лише від податкового тиску, як в однофакторній моделі Лафера, а і від продуктивності самого платника, а також – від низки параметрів середовища взаємовідносин. Таке уточнення та поглиблення моделі дозволяє стверджувати, що функція фактичного податкового навантаження від декларованого потенційно має не один, а три локальні максимуми (і, відповідно, 2 локальні мінімуми, якщо не рахувати граничних точок 0 і 1) (мал. 2).

Мал. 2. Залежність фактичного податкового навантаження від декларованого, розрахована на підставі ігрової моделі

Висновки

1. Класична модель Alingham – Sandmo дуже новаторська для свого часу має низку недоліків у плані, насамперед, неврахування кількох важливих детермінантів поведінки економічних агентів: платника податків і контролера, а саме: поведінку контролера модель фіксує в принципі, задаючи лише єдиний параметр – імовірність перевірки декларації; не береться до уваги наявність певної «непрозорості» взаємовідносин, що проявляється через імовірності незнаходження контролером наявних порушень, а також «знаходження» фіктивних порушень; не враховується факт, що проведення перевірок контролером, а також маскуванню ухилення від оподаткування та навіть презентація чесної поведінки платником не є безкоштовними (потребують витрати ресурсів).
2. Такі обмеження моделі призводять до викривлення економічно поведінки контрагентів: нешевих рівноваг, які передбачають тотальний контроль із боку держави, водночас, – тотальну чесність або навпаки, тотальні ухилення з боку платників; незалежності оптимальної поведінки агента від ставки оподаткування.
3. Модель взаємодії платника та контролера, що враховує вище перелічені чинники, позбавляє поведінку контрагентів зазначених недоліків. Окрім

прямої користі отримання інформації щодо поведінкових імперативів платника та контролера, останній факт свідчить, що поширені способи ускладнення моделі: обмеження на кількість перевірок; введення неелементарних функцій сподіваної корисності; застосування немейнстрімівських поведінкових теорій (не-сподівана корисність, теорія перспектив, рефлексивне управління etc) не є принциповим рішенням, яким цілком можна знехтувати.

4. Запропонована модель дозволяє також здійснити новий погляд на проблему оптимізації податкового навантаження, яку пов'язують із прізвищем Артура Лафера. Підбір параметрів при імітаційному моделюванні взаємовідносин контролера та платника податків дозволив отримати так звану криву Лафера із 3 локальним максимумами.

Reference

- Allingham M. G. & A. Sandmo (1972), Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis, *J. Public Econ.*, vol.1, #3/4, pp. 323-338.
- Sandmo A. (2004), The theory of tax evasion: A retrospective view, *Norwegian School of Economics and Business Administration*, #31/04, 31 p.
- Slemrod J. & S. Yitzhaki (2000), Tax Avoidance, Evasion and Administration, NBER, WP # 7473, 79 p.
- Levaggi R. & F. Menoncin (2012), Tax audits, fines and optimal tax evasion in a dynamic context, *Economics Letters*, vol.117, Issue 1, pp. 318-321.
- Yaniv G. (1988), Withholding and non-withheld tax evasion, *Journal of Public Economics*, vol.35, Issue 2, pp. 183-204.
- Koskela E. (1983), A note on progression, penalty schemes and tax evasion, *Journal of Public Economics*, vol.22, Issue 1, pp. 127-133.
- Yitzhaki S. (1974), Income tax evasion: A theoretical analysis, *Journal of Public Economics*, vol.3, Issue 2, pp. 201-202.
- Davidson C., L. W. Martin & J. D. Wilson (2005), Tax evasion as an optimal tax device, *Economics Letters*, vol.86, Issue 2, pp. 285-289.
- Bordignon M. (1993), A fairness approach to income tax evasion, *Journal of Public Economics*, vol.52, Issue 3, pp. 345-362.
- Elffers H., H. S. J. Robben & D. J. Hessing (1992), On measuring tax evasion, *Journal of Economic Psychology*, vol.13, Issue 4, pp. 545-567.
- Weigel R. H., D. J. Hessing & H. Elffers (1987), Tax evasion research: A critical appraisal and theoretical model, *Journal of Economic Psychology*, vol.8, Issue 2, pp. 215-235.
- Wallschutzky I. G. (1984), Possible causes of tax evasion, *Journal of Economic Psychology*, vol.5, Issue 4, pp. 371-384.
- Landskroner Y., E. Muller & I. Swary (1991), Tax evasion and financial equilibrium, *Journal of Economics and Business*, vol.43, Issue 1, pp. 25-35.
- Gottlieb D. (1985), Tax evasion and the prisoner's dilemma, *Mathematical Social Sciences*, vol.10, Issue 1, pp. 81-89.
- Elffers H., R. H. Weigel & D. J. Hessing (1987), The consequences of different strategies for measuring tax evasion behavior, *Journal of Economic Psychology*, vol.8, Issue 3, pp. 311-337.
- Bayer R.-C. (2006), A contest with the taxman – the impact of tax rates on tax evasion and wastefully invested resources, *European Economic Review*, vol.50, Issue 5, pp. 1071-1104.
- Cremer H. & F. Gahvari (1993), Tax evasion and optimal commodity taxation, *Journal of Public Economics*, vol.50, Issue 2, pp. 261-275.
- Srinivasan T. N. (1973), Tax Evasion: a Model, *J. Public Economic*, vol. 2, #4, pp. 339-346.
- McCaleb T. S. (1976), Tax Evasion and the Differential Taxation of Labor and Capital Income, *Public Finance*, vol. XXXI, # 2, pp. 287-294.

Singh B. (1973), Making Honesty as the Best Policy, *J. Public Economic*, vol.2, # 3, pp. 257-263.

Christiansen V. (1980), Two Comments on Tax Evasion, *J. Public Economic*, vol.13, # 3, pp. 389-393.

Baldry J. C. (1984), The Enforcement in Income Tax Laws: Efficiency Implications, *Economic Rec, Juno*, pp. 156-159.

Borck R. (2004), Stricter enforcement may increase tax evasion, *European Journal of Political Economy*, vol.20, Issue 3, pp. 725-737.

Panadési M. J. (2002), Tax evasion and relative contribution, *Universitat Autònoma de Barcelona*, #18/02, 28 p.

Konrad K. & S. Skaperdas (1993), Self-insurance and self-protection: a nonexpected utility analysis, *Geneva Papers on Risk and Insurance Theory*, vol.18, pp. 131-146.

Elffers H. & D. J. Hessing (1997), Influencing the prospects of tax evasion, *Journal of Economic Psychology*, vol.18, Issues 2-3, pp. 289-304.

Dhami S. & A. al-Nowaihi (2007), Why do people pay taxes? Prospect theory versus expected utility theory, *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol.64, Issue 1, pp. 171-192.

Dhami S. & A. al-Nowaihi (2010), Optimal taxation in the presence of tax evasion: Expected utility versus prospect theory, *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol.75, Issue 2, pp. 313-337.

Wanniski, J. (1978), Taxes, Revenues and the "Laffer Curve", *The Public Interest*, #50, pp.3-16.